

УПРАВЛЕНИЕ БЕСПИЛОТНИКАМИ НА ОСНОВЕ FPV-ТЕХНОЛОГИИ

Савин Евгений Владимирович

преподаватель, Учебный центр военной подготовки,
Национальный университет Узбекистана, г. Ташкент

Варламова Людмила Петровна

д.т.н. (DSc), профессор,
кафедра Вычислительной математики и информационных систем,
Национальный университет Узбекистана, г. Ташкент

АННОТАЦИЯ

С непрерывным развитием науки и техники, роли и важности дронов в современной войне уделяется все больше и больше внимания. Как новый инструмент войны, у FPV-дронов есть много преимуществ, которые с легкостью решают сложные разведывательные задачи. Для их эффективного использования необходима соответствующая система управления, передача телеметрии и видеосигнала.

ABSTRACT

With the continuous advancement of science and technology, the role and significance of drones in modern warfare is receiving more and more attention. As new tool of warfare, FVP drones have many advantages that easily solve complex reconnaissance tasks. Their effective operation requires an appropriate control system, as well as reliable telemetry and video-signal transmission.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат (БпЛА), FPV-дрон, система управления, радиоволны, радиосигнал, телеметрия, радио протоколы, программное обеспечение.

Keywords: *unmanned aerial vehicle (UAV), first-person-view (FPV) drone, control system, radio waves, radio signal, telemetry, radio communication protocols, software.*

ВВЕДЕНИЕ

Важным компонентом системы FPV выступает оборудование для управления и передачи информации. Основной информацией, которая передается, выступают телеметрические данные и видеосигнал с FPV-камеры. Работа этого оборудования базируется на применении радиосигналов для передачи команд управления от оператора к беспилотнику, а также для передачи данных от беспилотника на пульт управления и FPV-очки.

Основы распространения радиоволн

Радиосигнал представляет собой сигнал, который передается с помощью радиоволны. Радиоволна, в свою очередь, является сочетанием колебаний электрического и магнитного полей, способных распространяться в пространстве со скоростью света. Главным параметром радиоволны считается ее длина, которая определяется частотой через скорость света. Частота выражается в Герцах (Гц).

Диапазоны частот FPV-дронов и их особенности

Частотный диапазон 2,4 ГГц считается самым распространённым для управления и передачи информации. Он даёт возможность управлять дроном на расстоянии до нескольких

километров. Однако из-за широкой популярности и наличия множества других устройств на той же частоте может возникать помехи и прерывание сигнала. Частота 2,4 ГГц является стандартной для большинства коммерческих моделей дронов, предоставляя большой радиус действия и сравнительно низкий уровень помех. Дроны, функционирующие в этом диапазоне, могут эффективно использоваться для различных разведывательных и боевых миссий [1].

Частота 5,8 ГГц преимущественно применяется для передачи видео и данных с дронов на землю благодаря своей высокой пропускной способности и минимальным задержкам, что обеспечивает передачу видеосигнала высокого качества. Однако с увеличением расстояния затухание сигналов в этом диапазоне происходит быстрее по сравнению с другими частотными диапазонами.

Системы передачи управляющих сигналов и телеметрии применяют низкочастотные диапазоны 433 МГц и 900 МГц. Из-за своих характеристик помехоустойчивости они показывают лучшую работоспособность в городских и лесных зонах. Однако следует помнить, что для работы в диапазоне 900 МГц необходимо оформить разрешение и зарегистрироваться в аэронавигационной сети [1].

В зависимости от типа дрона и его назначения диапазон частот может изменяться. Тем не менее, управление и передача данных в этих диапазонах обеспечивают надежную и эффективную работу дронов в различных условиях [2].

Аппаратура управления Дрона

Система управления беспилотниками состоит из пульта управления (радиопередатчик, трансмиттер, RTX), предназначенного для контроля полёта FPV-дрона. Этот прибор также часто называют аппаратурой радиуправления или дистанционным пультом управления и т.п. (см. рисунок 1) [3].

рисунок 1 – Пульт управления, приемники и полетный контроллер

Подбор пульта управления (ПУ) напрямую влияет на выбор совместимого приемника (RX). На сегодняшний день особенной популярностью пользуются пульты с многопротокольным модулем, такое устройство может работать с многочисленными приемниками различных производителей [4].

Ключевыми характеристиками пульта управления являются:

- форм-фактор (полноразмерные и «геймпад»);
- число переключателей и режимы их функционирования;
- рабочая частота радиопередатчика;
- протоколы связи;
- наличие отсека для внешнего модуля;
- мощность передатчика;
- дальность действия;
- количество каналов;
- программное обеспечение;
- поддержка телеметрии;
- совместимость с FPV-симуляторами;
- наличие тренерского порта (Trainer Port) [5].

В современных передатчиках применяются алгоритмы псевдослучайного изменения частоты. Программные средства анализируют эфир, выявляя свободные каналы, и автоматически переключаются на них. Этот процесс выполняется достаточно быстро, чтобы не допустить заметных задержек и сбоев в управлении. Кроме того, такие алгоритмы обеспечивают синхронизацию работы нескольких операторов с их беспилотниками.

Протокол связи в передатчике также имеет важное значение при выборе оборудования. На сегодняшний день FPV-дроны поддерживают следующие протоколы:

- TBS Crossfire (868 МГц / 915 МГц);
- ExpressLRS / ELRS (2.4 ГГц и 868 МГц / 915 МГц);
- TBS Tracer (2.4 ГГц);
- Immersion Ghost (2.4 ГГц);
- FrSky ACCST V1 / V2 (2.4 ГГц);
- FrSky ACCESS (2.4 ГГц);
- FlySky;
- Spektrum. [2].

Программное обеспечение (прошивка) служит интерфейсом, позволяющим управлять пультом и контролировать полет дрона. Одной из рекомендованных прошивок является **EdgeTX**. Она обладает открытым исходным кодом и большой аудиторией пользователей. EdgeTX предоставляет обширный набор настроек и совместим с разными видами летательных устройств.

OpenTX также является известной прошивкой, но в плане функциональности и скорости работы она меньше превосходит EdgeTX.

Аппарат с установленной прошивкой EdgeTX или OpenTX позволяет осуществить подключение к FPV-симулятору через USB-интерфейс.

Телеметрия представляет собой функцию, дающую возможность в режиме реального времени отслеживать ключевые параметры дрона, включая уровень сигнала, напряжение аккумулятора, ток потребления и другие показатели.

Данная информация может играть решающую роль в период полета, поскольку способствует принятию взвешенных решений и предотвращению потенциальных затруднений [3,6].

На самом беспилотном аппарате монтируется радиоприёмник (RX или ресивер). Его функция — принимать сигнал от пульта управления и передавать команды оператора в «мозг» дрона — полетный контроллер (рис. 2).

Рисунок 2 – Диаграмма связи между пультом управления и радиосигнальным приёмником в беспилотном летательном аппарате

Ключевые характеристики приемника состоят из частоты, схемы кодирования сигнала и числа каналов для передачи управляющих команд. Протокол кодировки сигнала описывает метод преобразования команд, поступающих от элементов управления пульта, в последовательность данных для передачи через радиоканал [7-10].

Наиболее распространенные типы протоколов для передачи данных между пультом управления (TX- transmitter) и приемником (RX- receiver):

- **протокол PWM (ШИМ)** представляет собой систему, основанную на широтно-импульсной модуляции, то есть аналоговый сигнал, в котором длительность импульса задаёт текущее значение выходного напряжения и, соответственно, положение сервопривода. В приемниках PWM на каждый канал приходится один провод сервопривода. При использовании передатчика с девятью и более каналами понадобится подключать 9 и более проводов. Такая сложная и громоздкая проводка может привести к увеличению массы летательного аппарата;
- **протокол PPM** представляет собой метод передачи данных с помощью импульсно-позиционной модуляции (PPM, Pulse Position Modulation). В этом протоколе несколько сигналов передаются последовательно через один провод. Один провод способен соединять до 8 каналов, что полностью покрывает потребности большинства пользователей. На данный момент PPM продолжает применяться в большинстве мультикоптеров [4,7].

Заключение

Подводя итоги, мы можем утверждать, что для использования FPV-дронов необходима система управления, передача телеметрии и видеосигнала, эффективность применения которой будет зависеть от особенностей оборудования, такие как характеристики приемников (их

чувствительность, протокол взаимодействия с устройствами потребления данных, совместимость с пультами управления), характеристики передатчиков (их выходная мощность, протокол взаимодействия с источниками данных) и общие характеристики (рабочий диапазон частот, скорость передачи данных, напряжение и потребление энергии, масса, габаритные размеры, температура функционирования, влагозащита и прочие характеристики).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Качалин А. М., Ларин Е. А., Шутько А. П., Качалина М. А. Управление БПЛА: Учебное пособие. – Москва: РЦ НИИТ МАИ, – 2023.
2. Хоффман Г.; Хуан Х.; Васлендер С. Л.; Томлин К. Дж., «Динамика полета и управление квадрокоптерным вертолетом: теория и эксперимент».
3. <https://ProFPV.ru>
4. <https://DronNews.ru>
5. <https://propwashservice.ru>
6. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
7. <https://cesdr.org/uploads/uav>
8. <https://rc-hobby.com.ua/infocenter/obzory-i-stati/protokoly-peredachi>
9. <https://ultradrone.ru/formats/>
10. <https://djistor.ru/blogs/Osnovnye-uzly-i-jelementy-BPLA>